

Metodologias ativas: a sala de aula invertida para o ensino de matemática

Active methodologies: the flipped classroom for teaching mathematics

Antonio Paulo Correa Alves¹
pauloprofessor183@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.8078421

Envio:21/06/2023
Aceite:28/06/2023

RESUMO: *Sala de aula invertida: uma proposta para o ensino e aprendizagem de matemática, para os alunos do ensino médio, turno integral de rede pública estadual na cidade de Manaus/ AM, com o objetivo geral de analisar as contribuições do Ensino sala de aula invertida para a matemática, que com objetivos específicos: A metodologia mais utilizada pelos professores de matemática no EETI Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo; Verificar se o método sala de aula invertida contribui de forma significativa para o ensino de matemática e analisar quais as dificuldades encontradas na aplicação do método sala de aula invertida. Para alcançar os objetivos, utiliza-se o enfoque de pesquisa quali-quantitativa apoiada na pesquisa: Bibliográfica, Etnográfica e Pesquisa-ação, realizada do EETI Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo onde. Os resultados indicam que a escola onde foi aplicado a pesquisa utiliza diferentes metodologias ativas incluindo a sala de aula invertida, no entanto, percebeu-se também que a prática tradicional de ensino ainda é predominante na prática pedagógica da maioria dos professores.*

Palavras-chave: Educação Matemática; Abordagem metodológica; Sala de aula invertida

ABSTRACT: *Inverted classroom: a proposal for the teaching and learning of mathematics, for high school students, full time of the state public network in the city of Manaus / AM, with the general objective of analyzing the contributions of Teaching in the classroom inverted for mathematics, which with specific objectives: The methodology most used by mathematics teachers at EETI Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo; Check if the flipped classroom method contributes significantly to the teaching of mathematics and analyze what difficulties are encountered in applying the flipped classroom method. In order to reach the objectives, the focus of qualitative and quantitative research is used, supported by the research: Bibliographic, Ethnographic and Action Research, carried out by the EETI Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo. The results indicate that the school where the research was applied uses different active methodologies including the inverted classroom, however, it was also noticed that the traditional teaching practice is still predominant in the pedagogical practice of most teachers.*

Keywords: Mathematics Education; Methodological Approach; Flipped classroom

INTRODUÇÃO

Neste estudo, analisamos a contribuição do método da sala de aula invertida para o ensino e aprendizagem de matemática de alunos do ensino médio que estudam em tempo integral na rede estadual da cidade de Manaus/AM. Na prática docente, destacam-se as dificuldades encontradas no ensino e aprendizagem, pois também se percebe a fragilidade do desempenho escolar dos alunos, principalmente em matemática, o que também é confirmado pelas avaliações aplicadas ao final de cada ano.

O sistema de ensino-aprendizagem do Brasil produziu resultados insignificantes, principalmente no componente de matemática, dados do segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep, 2021) : “68,1% dos estudantes brasileiros estão no pior nível de proficiência em matemática e não possuem nível básico de Matemática, considerado como o mínimo para o exercício pleno da cidadania. Mais de 40% dos jovens que se encontram no nível básico de conhecimento são incapazes de resolver questões simples e rotineiras”. (Acesso em 24 de março 2021).

No ensino de matemática podemos perceber que são muitas as dificuldades encontradas para que a aprendizagem seja significativa e concomitantemente apresenta melhores resultados e atendam os objetivos para tal disciplina, assim: Aprender matemática de modo significativo ainda é um grande desafio para os alunos nos dias de hoje, isso por diversos motivos, entre eles o de professores que ainda seguem o ensino tradicional, pois a transmissão de conteúdo não contempla as necessidades do mundo contemporâneo e tecnológico; e há também professores que não criam diferentes tipos de estratégias de ensino (Fole Garcia, 2017)

Se você observar as práticas pedagógicas na educação básica, principalmente no ensino da matemática, fica claro que o método de ensino ainda é centrado no professor e o aluno é apenas um fator passivo e receptivo. Tal fato é confirmado por (Daros & Fausto , 2018), “mesmo diante de tantos avanços tecnológicos e científicos o modelo de aula continua predominantemente oral e escrito, assim como os materiais têm se mantido intactos muito giz, caderno e caneta. ”

Vivemos um novo cenário, o conhecimento está disponível de várias formas e ao alcance de todos, sejam por meio de livros, revistas site, aplicativo de entendimento (

WhatsApp, Facebook e outros) , por essas modificações faz-se necessários, que aconteçam mudanças no processo de ensino –aprendizagem, as formas de ensinar e aprender não são mais as mesmas , sendo assim podemos afirmar que é uma irresponsabilidade continuarmos reproduzindo o método tradicional de ensino, nós professores precisamos aceitar que alunos aprendem de forma diferente e que por consequência a forma de ensinar também deve ser diferentes e adequada a esse novo cenário.

Diz Moran (2007, p. 1): Só vale a pena ser educado dentro de um contexto comunicacional participativo, interativo, vivencial. Só aprendemos profundamente dentro desse contexto. Não vale a pena ensinar dentro de estruturas autoritárias e ensinar de forma autoritária. Pode até ser mais eficiente a curto prazo – os alunos aprendem rapidamente determinados conteúdos programáticos – mas não aprendem a ser pessoas, a ser cidadãos.

Ainda Moran, 2007, p. 1 “Mudar não é tão simples e não depende de um único fator. O que não podemos é cada um jogar a culpa nos outros para justificar a inércia, a defasagem gritante entre as aspirações dos alunos e a forma de preenchê-las” (Moran, 2007, p.1).

Nesse novo contexto é importante que as escolas sejam adeptas das metodologias ativas que segundo (Valente, 2018, p. 27) “as metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas”. Com vista a superar os paradigmas do ensino tradicional e contribuir na melhoria da educação esse projeto realizou uma intervenção pedagógica no ensino de matemática utilizando a metodologia ativa sala de aula invertida onde o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado na sala de aula, essa proposta metodológica será construída de forma conjunta entre os bolsistas. É urgente professores aplicarem formas de ensino com base nas metodologias ativas de aprendizagem que segundo (CUNHA SAHAGOLF, 2019) o método tradicional de ensino está ultrapassado e não atende as necessidades exigidas para a formação dos discentes e as mudanças nas metodologias de ensino podem ser uma

alternativa para atender essa nova geração de alunos e as novas demandas atribuídas à escola.

Essa pesquisa faz uma investigação sobre as metodologias ativas na educação com ênfase no método sala de aula invertida fazendo uma Análise da aplicação do método Sala de aula Invertida para o ensino de matemática, na perspectiva do discente, apresentando respostas às seguintes perguntas:

Qual a metodologia mais utilizada pelos professores de matemática no Eeti Sergio Alfredo Pessoa?

O método sala de aula invertida contribui de forma significativa para o ensino de matemática?

Quais as dificuldades encontradas na aplicação do método sala de aula invertida?

1. METODOLOGIA DE ENSINO

1.1 O método tradicional de ensino

O modelo tradicional, onde o aluno tem uma posição passiva como receptor das informações transmitidas pelo professor, contrasta com as experiências de aprendizagem que conferem ao aluno autonomia e protagonismo na construção do conhecimento.

No ensino tradicional, o aluno costuma ficar sentado na sala de aula enquanto ouve o professor. Já em uma escola com metodologias ativas, o estudante participa ativamente do processo de aprendizado, isto é, ele pratica alguma atividade para aprender o conteúdo, em vez de apenas escutar. Neste caso, as aulas não são apenas expositivas, nem o professor é o sujeito principal da sala de aula. No contexto de uma metodologia ativa, o aluno exerce papel central no processo de aprendizado, pois a partir de sua própria postura e ações é que o conhecimento será ou não efetivado. (citação direta ou indireta)

(FREIRE, 2006, p. 61) esse modelo, que dá ênfase a testes padronizados de modo que as diferenças individuais não são consideradas. freire chama essa concepção tradicional de “educação bancária”

Ainda FREIRE,2006 caracteriza a relações professor-aluno como “fundamentalmente narrativas” e demasiadamente teóricas, onde o professor como portador do conhecimento transmite informações preparadas aos alunos sem integrá-

las. Esse tipo de educação drena dos alunos a subjetividade, a reflexão e a crítica. O processo de aprendizagem é limitado apenas à assimilação e repetição de informações, a mímica é substituída pela criatividade.

1.2 Metodologias ativas na educação

Ao observarmos as práticas docentes na educação básica, especialmente no ensino de matemática, é nítido que a forma de ensinar ainda é centrada no professor e o aluno é apenas um agente passivo e receptivo. Tal fato é confirmado por (Daros & Fausto, 2018), “mesmo diante de tantos avanços tecnológicos e científicos o modelo de aula continua predominantemente oral e escrito, assim como os materiais têm se mantido intactos muito giz, caderno e caneta”.

Para (Moran, 2018), “o que constatamos cada vez mais, é uma aprendizagem por meio de transmissão é importante, mas a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda”; por meio de uma aprendizagem mais ativa o aluno passa a ser o protagonista do seu processo de ensino.

Atualmente, a escola tem assumido deveres que vão além da transmissão dos conhecimentos, historicamente, construídos. (BNCC, 2020, p. 24) Reforçar a qualificação geral do ensino básico estabelecendo competências gerais para a educação básica; recomenda que a escola contribua com a formação dos alunos para que compreendam a vida profissional e façam escolhas compatíveis com a cidadania e desenvolvam o pensamento científico e crítico. Para atender essas demandas,

Para atender a esses requisitos (Cunha, 2019) é de extrema importância pensar uma nova educação para este século. Esse novo modelo de educação deve ser inovador, criativo e tecnológico, caso contrário não conseguirá atender esse novo aluno”.

Com vista a contribuir para que a escola nesse novo contexto é importante que as escolas sejam adeptas das metodologias ativas. Segundo (Valente, 2018, p. 27) “as metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas”.

Metodologia ativa de aprendizagem consiste em uma forma de ensino no qual os alunos são estimulados a participar do processo de forma mais direta. De certa forma, a Metodologia ativa quebra com abordagens tradicionais.

As metodologias ativas propõem um novo ambiente e diferentes formas de interação, para que o aluno não seja apenas um ouvinte do professor, mas também responsável por sua própria aprendizagem e protagonista. A ideia é permitir que o aluno participe mais do aprendizado, saia de cursos explicativos e mude para cursos mais interativos, inspirando salas de aula inovadoras. Usando métodos que incentivam a interação professor-aluno.

1.2.1 Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP

Sakai e Lima Apresentam a Aprendizagem Baseada em Problemas da seguinte forma: O PBL é o eixo principal do aprendizado teórico do currículo de algumas escolas de Medicina, cuja filosofia pedagógica é o aprendizado centrado no aluno. É baseado no estudo de problemas propostos com a finalidade de fazer com que o aluno estude determinados conteúdos. Embora não constitua a única prática Pedagógica, predomina para o aprendizado de conteúdos cognitivos e integração de disciplinas. Esta metodologia é formativa à medida que estimula uma atitude ativa do aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa como é o caso da prática pedagógica tradicional. (Sakai e Lima, 1996).

Apesar dos resultados satisfatórios da aplicação do PBL, alguns desafios ainda são observados na aprendizagem. (TORTELLA; BOROCHOVICIUS, 2014) O ensino conservador ocorre na maioria dos ambientes escolares, a instrução é linear, as aulas são centradas no professor, o conteúdo é entregue da mesma forma e é aprendido sem muita intervenção do aluno. O método da Aprendizagem Baseada em Problemas tem como propósito tornar o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas propostos que o expõe a situações motivadoras e o prepara para o mundo do trabalho.

1.2.3 O estudo de caso

É dever da escola e dos professores serem responsáveis e comprometidos com o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. Para desenvolver essa habilidade, dentre as metodologias, o estudo de caso pode promover a promoção do pensamento crítico, promove o aprendizado aluno e seu aprendizado. participação ativa no processo de aprendizagem. Segundo YIN (2002) o estudo de caso faz uma contribuição sem precedentes para a compreensão de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos" e permite "a compreensão de fenômenos sociais complexos. Para o autor o método do estudo de caso constitui uma adequada estratégia de pesquisa para obter respostas às questões de pesquisa do tipo "como" e por que", questões estas ligadas a fenômenos contemporâneos e pertinentes ao contexto da vida real.

A prática de ensino de estudo de caso originou-se de métodos de aprendizagem baseados em problemas. Os estudos de caso fornecem aos alunos a oportunidade de orientar seu próprio aprendizado enquanto exploram seu conhecimento em situações relativamente complexas. São relatos de situações do mundo real, e o objetivo de apresentá-los aos alunos é ensiná-los e prepará-los para resolver problemas práticos.

A metodologia ativa Estudo de Caso também é vista como uma estratégia de pesquisa diferente que permite ao aprendiz construir seus próprios conhecimentos.

1.2.4 Sala de aula invertida

A sala de aula invertida é uma metodologia ativa que proporciona aprendizagem por meio de questionamentos e experimentação, pois é pode se apresentar como significativa na experimentação de novas práticas pedagógicas.

Essa metodologia é definida por (BERGNANN & SAMS, 2019) "o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado na sala de aula". Sendo assim, esse método permite que o aluno seja um ser ativo e protagonista de sua aprendizagem.

Nos últimos anos, docentes e discentes percebem a necessidade de mudança no processo de ensino de matemática, logo: Vivemos o paradoxo de manter algo em que já não acreditamos plenamente, mas também muitos não se arriscam a incorporar novas propostas pedagógicas e gerenciais mais adequadas à sociedade da informação e do conhecimento, na qual já estamos irrevogavelmente inseridos. (Castelo Branco & Alves, 2015)

Ainda sobre o método sala de aula invertida, (Valente, 2014) afirma que “ essa abordagem pedagógica está fundamentada em diversas teorias e concepções sobre aprendizagem que indicam que os resultados educacionais podem ser muito mais promissores do que o processo de ensino tradicional baseado em aulas expositivas”.

Nesse contexto, a inserção do método sala de aula invertida é uma proposta que visa dissolver esses paradigmas proporcionando novos meios de transmissão, expansão e propagação do conhecimento.

O ensino através de palestras, centrado no professor como o único detentor do conhecimento, falando por muito tempo, mesmo que permitindo breves espaços de interações através de perguntas, é cansativo, desmotivador e pouco contribui para que o professor possa identificar deficiências ou qualidades individuais dos educandos, coloca a responsabilidade para o aprendizado apenas na figura do professor, ou seja, se o aluno aprendeu ou não foi porque o professor ensinou ou deixou de ensinar com eficiência, dentre outros problemas.

Para tornar as aulas mais atraentes, objetivas e com o foco no aluno, alguns autores têm apresentado o flipped classroom ou “sala de aula invertida” como possibilidade de método de ensino diferenciado, que permita ao aluno ser o responsável pela sua própria aprendizagem, reconhecendo assim a importância do domínio dos conteúdos para a compreensão e aplicação dos mesmos e mantendo o papel do professor como mediador entre o conhecimento elaborado e o aluno, de modo que o professor possa utilizar melhor o seu tempo em sala de aula em atividades interativas com seus alunos em vez de gastá-lo apenas apresentando conteúdo em aulas expositivas tradicionais.

A Aprendizagem Invertida se apoia em quatro pilares: Ambiente Flexível; Cultura de aprendizagem; Conteúdo dirigido; Educador profissional;

Muitas são as experiências com Sala Invertida, porém seu uso ainda é recente na vida dos envolvidos, sejam eles professores ou alunos. Para os primeiros, trata-se, em alguma medida, de reaprender a ser professor, já que sua vivência prévia vai em outra direção, a da aula expositiva.

Também para a maioria dos alunos, que vivem na escola básica, a metodologia expositiva clássica é muito recorrente e novas metodologias ativas causam estranheza, pois trata-se de um novo jeito de estudar e aprender.

O posicionamento dos alunos em relação à sala de aula invertida tende a se alterar na medida em que percebem ganhos de aprendizagem nesta forma de organizar o trabalho pedagógico. Mas, para isso é preciso que os estudantes sintam segurança em seus professores.

“Todas as situações onde as pessoas se reúnem em grupos, sugere uma forma de lidar com as pessoas que respeita e destaca grupo individual habilidades e contribuições dos membros. Há uma partilha de autoridade e aceitação de responsabilidades entre os membros do grupo para as ações de grupos [...]. Praticantes da aprendizagem colaborativa podem aplicar esta filosofia em sala de aula, nas reuniões das comissões, com grupos comunitários, dentro de suas famílias e, geralmente, como uma maneira de viver e lidar com outras pessoas.” (PANITZ, 1996, p. 1)

“Minha “sala de aula invertida, eu diminuí significativamente a quantidade de tempo gasto em aulas expositivas no sentido tradicional. O tempo de aula é gasto principalmente trabalhando em problemas ou refletindo sobre o que foi aprendido durante uma determinada semana.” (JUNIOR, 2020).

Segundo Jonathan Bergmann, nem todas as salas de aula invertidas usam vídeos como ferramenta instrucional. A sala de aula invertida não se organiza em torno de vídeos, mas a maioria das pessoas que invertem a sala de aula usam vídeos como meio de oferecer instruções diretas. A única característica em comum de todas as salas de aula invertidas é a do desejo de redirecionar a atenção na sala de aula.

Esse método vai além de uma mera inversão do processo de ensino/aprendizagem, ainda (BERGNANN & SAMS, 2019) enfatiza que esse método possibilita que os professores conheçam melhor seus alunos, aumenta a interação aluno-aluno, torna as

aulas mais transparentes além de ser uma excelente ferramenta na ausência dos professores.

METODOLOGIA

1. Metodologia da pesquisa

Para melhor compreender esse tópico começamos definindo metodologia e pesquisa, de forma mais simples, Ferreira (2011), define metodologia sendo um “conjunto de métodos e regras aplicadas a domínio particular da ciência e da pesquisa ou ao desenvolvimento sistemático de algum trabalho complexo”. Segundo Ferreira (2011) a pesquisa sendo “investigação e estudo, minuciosos e sistemáticos, com o fim de descobrir fatos ou detalhes, relativos a um campo do conhecimento”.

A pesquisa realizada utiliza-se de três modalidades de pesquisa, sendo a Etnográfica, Pesquisa-ação e Bibliográfica.

A pesquisa é a Etnográfica pois busca compreender as ações culturais de um grupo social. Nesse contexto, a presente pesquisa investiga um grupo cultural, composto por alunos do ensino médio, e o espaço cultural é a sala de aula e suas extensões.

A segunda pesquisa inserida neste trabalho é a pesquisa-ação. Segundo Thiollent (2009), em Metodologia da Pesquisa-ação, pode-se definir a pesquisa-ação como: " um tipo particular de pesquisa participante e de pesquisa aplicada que supõe intervenção participativa na realidade social. Quanto aos fins é, portanto, intervencionista".

Este artigo também utiliza a pesquisa bibliográfica, na qual se procura descobrir e analisar as contribuições culturais ou científicas existentes para um tema ou problema específico no passado.

2. Caracterização da amostra

Os informantes são 20 (quinze) alunos de uma turma de 40, que estão cursando o 2º ano do ensino médio, na escola Tempo Integral, Eeti Sergio Alfredo Pessoa de Figueiredo na cidade de Manaus/AM. O levantamento dos dados ocorreu por meio da observação e aplicação de formulário disponível no Google Forms.

A Escola funciona com Ensino Fundamental e Médio Regular, modelo integral e conta com 24 salas de aulas, laboratório de informática com computadores, laboratório de Ciências, quadra de esportes coberta, refeitório, auditório equipado com projetor fixo, computador e equipamento de som, além de dois pátios (um interno e outro externo).

3. Técnica e instrumentos de coleta de dados

Esta pesquisa tem como principais métodos de coleta de dados: dois formulários, sendo um deles uma diagnose com o objetivo de entender quais metodologias são praticadas pelos professores da escola onde a pesquisa foi aplicada e quais são suas observações quanto a essa metodologias; Um segundo formulário foi aplicado após a intervenção pedagógica que foi realizada por meio de uma sequência didática utilizando os princípios da metodologia da Sala de Aula Invertida para que o investigador pudesse identificar quais são as contribuições do método da sala de aula invertida na perspectiva dos alunos.

ANÁLISE DE RESULTADOS

1. Resultados da pesquisa

Neste capítulo, será apresentado os resultados referentes à investigação sobre a utilização da metodologia Sala de aula invertida para o ensino de Matemática, essa investigação se divide em três momentos: onde no primeiro momento foi aplicado um formulário com o intuito de responder, parcialmente, aos objetivos propostos nesta dissertação, no segundo momento aplicou-se a metodologia Sala de Aula Invertida para o ensino de Geometria Espacial e ao estudo dos sólidos geométricos: Prismas, corpos redondos e pirâmides; tal metodologia foi aplicada por meio de uma sequência didática; o terceiro momento foi composto pela aplicação de outro formulário com o objetivo de encontrarmos respostas às demais indagações. Abaixo representamos resultados do primeiro formulário,

Gráfico 1: abordagens metodológicas utilizadas pelos professores

Fonte: autor

Há muito tempo o método tradicional vem sendo usado, mas com a pandemia da covid19, foi necessário utilizar outras metodologias como; os dados indicam que a as aulas ministradas são predominantemente tradicionais, mas também nos leva a concluir que as metodologias ativas também representam um percentual significativo.

Gráfico 2: método que mais facilita a compreensão dos conteúdos

Fonte: autor

Os dados mostram que os alunos estão abertos a novas práticas de ensino e a literatura enfatiza a importância e os benefícios do uso de métodos ativos, os dados indicam que 90% dos alunos aprendem com mais facilidade por meio das metodologias ativas.

Gráfico 3: abordagens metodológicas utilizadas pelos professores

Fonte: autor

Observa-se que os alunos, desde o Ensino Fundamental ao Ensino Médio, assistem às aulas de Matemática, sendo o professor o sujeito do processo na perspectiva do ensino tradicional, no entanto na escola que foi aplicada a pesquisa podemos afirmar que a metodologia tradicional não está entre as mais usadas.

Os dados ainda indicam que na escola onde foi realizada a pesquisa as metodologias ativas de aprendizagem são parte da didática de 70% (setenta por cento) dos professores de matemática.

Gráfico4: aplicação da sala de aula invertida em alguma disciplina

Fonte: o autor

Procurou-se verificar se os alunos têm conhecimento do emprego das metodologias ativas, através da “sala de aula invertida”, a frequência foi de 65% (sessenta e cinco por cento), que alegam conhecer e ter vivenciado essa estratégia de ensino.

No segundo momento da pesquisa foi feita com a aplicação da metodologia sala de aula invertida no conteúdo *Geometria Métrica dos Sólidos*, abordando áreas e volumes dos principais poliedros e corpos redondos, com a finalidade de validar ou refutar as hipóteses propostas nessa pesquisa.

A aplicação da metodologia nesta pesquisa ocorreu ao longo de 3(três) semanas, totalizando de 6 aulas. As aulas foram destinadas para os momentos presenciais segundo o horário da escola.

O terceiro momento dessa investigação foi a aplicação do 2º formulário para obter resposta às perguntas de pesquisa, as perguntas criadas a partir de dois aspectos: perceber quais os desafios para que o método sala de aula invertida seja utilizado no ensino de Matemática e quais os impactos na aprendizagem, dados esses fornecidos segundo a concepção dos alunos. As questões foram em um total de 9 sendo 7 de múltiplas escolhas com respostas (sim ou não) e um espaço para fazerem justificativas de suas respostas, caso o respondente julgasse necessário. Os resultados do formulário são apresentados, incluindo as perguntas e os percentuais de cada resposta.

1) Nas aulas de matemática em que foi aplicada a metodologia sala de aula invertida, você aprendeu o conteúdo com mais facilidade? sim 90% não 10%

2) Você acha que os professores de matemática deveriam utilizar esse método com outros conteúdos? sim 75% não 25%

3) Na metodologia Sala de Aula Invertida, o aluno tem contato com o conteúdo antes de ir para a sala de aula, através de vídeo aulas disponibilizadas pelo professor. Assistir as vídeo aulas sobre o conteúdo antes da explicação do professor facilitou a compreensão do conteúdo? sim 90% não 10%

4) As videoaulas disponibilizadas pelo professor e as discussões nos encontros presenciais deram base para você realizar as atividades propostas na sala de aula? sim 100% não 0%

5) com o método sala de aula invertida o processo de avaliação se deu de forma contínua. Para você, houve alguma vantagem em ser avaliado durante todo o percurso do processo e não apenas no final? sim 85% não 15%

6) Para você, utilizar tecnologias como o computador ou o celular com a finalidade de estudar matemática pode ser um fator importante para a sua aprendizagem? sim 90% não 10%

A questão 01, objetivou compreender se com o método proporciona facilidade em aprender geometria espacial, as respostas dos alunos foram muito relevantes quando 18 alunos responderam que eles aprenderam com mais facilidade. Para essa pergunta foi

deixado no questionário um espaço para que eles justificassem suas respostas, em que se pode observar várias respostas interessantes como as apresentadas a seguir:

Aluno A- “Sim, ficou algo mais fácil na prática, quando já tínhamos uma noção por ter visto o vídeo sobre o assunto antes”.

Aluno B- “Sim, pois a gente aprende o conteúdo em casa e o professor faz uma revisão simples e as dúvidas são sanadas mais rapidamente”.

Aluno C- “Achei os métodos de ensino práticos para melhor entendimento dos alunos”.

As três respostas anteriores foram selecionadas a partir das respostas dos alunos ao questionário e semelhantes às outras respostas, indicando que os alunos têm a mesma opinião sobre os benefícios do método.

No método sala de aula invertida o uso das tecnologias é de suma importância daí a importância da pergunta nº06 onde pode-se afirmar que os discentes veem o uso da mesma como importante, quero aqui relatar uma observação feita por um aluno durante a pesquisa: aluno E; “professor porque o uso do celular na sala é tido como proibido se ele pode ser uma excelente fonte de conhecimento e aprendizagem. Depreende-se aqui, que para a inversão da sala de aula, os alunos têm e querem usar as tecnologias a favor de sua aprendizagem e isso é um dado muito significativo para que professores façam uso dessa metodologia.

Gráfico 5: dificuldades encontradas na aplicação do método sala de aula invertida?

fonte: o autor

No caso da dinâmica de sala de aula invertida, a principal dificuldade é o acesso à Internet, nem todos da rede pública de ensino possuem Internet adequada, a maioria das

escolas não possui aula de informática. Durante a pandemia, ficou claro que o acesso à informação é um privilégio de poucos.

Além do mais, o acesso a um dispositivo entra na zona de uma das dificuldades para a realização da sala de aula invertida.

Gráfico 6: O método sala de aula invertida contribui de forma significativa para o ensino de matemática?

Fonte: autor

Como na sala de aula invertida o aluno estudar previamente o conteúdo e chega muito mais preparado, um dos benefícios mais importantes desse método é, sem dúvidas, a possibilidade de promover debates mais ricos e produtivos em sala de aula e, ao invés de gastar mais tempo com conceitos teóricos, conseguir discutir a aplicabilidade desses conceitos em situações reais e práticas. Os dados indicam que a sala de aula invertida potencializa a aprendizagem.

A partir dessa pergunta, obtivemos depoimentos os quais estão citados abaixo.

Aluno A- Por que já tinha uma base sobre o conteúdo que seria administrado na sala de aula (presencial). Melhor entendimento sobre o conteúdo e esclarecer as dúvidas já ali com o professor.

Aluno B- Por conta da troca de informação entre professor e aluno, a aprendizagem se torna mais fácil.

Aluno C- A gente aprende o conteúdo em casa e o professor faz uma revisão simples e as dúvidas são sanadas mais rapidamente, ficou algo mais fácil na prática, quando já tínhamos uma noção por ter visto o vídeo sobre o assunto antes

Aluno D-Colocar as fórmulas em prática através dos trabalhos em grupo proporcionou um entendimento melhor do conteúdo. A dinâmica das aulas era bem mais fácil de compreender.

Aluno E-Foi um método muito interessante pois facilitou a aprendizagem, e envolveu mais, nós alunos. A interatividade sempre é uma aliada do ensino

Pelas citações dos alunos depreende-se que na visão dos mesmos, o método é significativo para a aprendizagem e os alunos aceitam pois percebem melhorias na forma de aprender.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as análises desta investigação acerca da Metodologia Sala de Aula invertida, concluiu-se que a implementação desta metodologia, se apresenta como uma solução viável e está ao alcance de docentes e discentes e é uma soluções que enriquecem o processo de aprendizagem dos nossos alunos.

Tendo considerado os métodos ativos de aprendizagem, constatamos que o professor deve estar disposto a utilizar diferentes metodologias de ensino, para construir uma aprendizagem significativa, que promova a formação integral e emancipadora do aluno. E as Metodologias Ativas especialmente a Sala de Aula invertida atende a esses anseios porque colocam o aluno no centro da atividade, sua aplicação é integrada, ou seja, permite ao aluno ser protagonista de sua aprendizagem permitindo ir além do conteúdo abordado.

Os resultados deste estudo mostram que o método tradicional de ensino ainda é o mais aplicado. É usado principalmente para o ensino de matemática, mas outros métodos de ensino também são importantes na prática de ensino. especialmente o sala de aula invertida o qual os discentes foram unânimes em afirmar que ele potencializa a aprendizagem.

REFERÊNCIAS

- BERGNANN, J.; SAMS, A. **Sala de aula Invertida**. Rio de Janeiro : LTC, 2019.
- BNCC. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, 27 FEVEREIRO 2020. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>.
- CASTELO BRANCO, ; ALVES, M. Complexidade e sala de aula invertida- consideracoes sobre o método, 2015.
- CUNHA , A. P. S. METODOLOGIAS ATIVAS: UM ESTUDO SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. In: PEREIRA DE SOUZA, ; MELLO ANDRADE JUNIOR, ; COPETTI DA SILVA, **METODOLOGIAS ATIVAS: PRÁTICAS**. Campo Grande: inovar, 2019. p. 140.
- DAROS, ; FAUSTO ,. **A sala de aula inovadora**. Porto Alegre: penso, 2018.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Júnior: **dicionário escolar da língua portuguesa/** Coordenação de Marina Baird Ferreira e Margarida dos Anjos; 2ª ed. – Curitiba: Positivo, 2011.
- FOLE GARCIA, D. . A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO PROCESSOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA. In: CASTEJON, ; ROSA, **OLHARES SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA: EDUCAÇÃO BÁSICA**. Uberaba – MG: IFTM, 2017. p. 33.
- FREIRE, P. Educação "bancária" e educação libertadora. In: PATTO, M. H. S. et al. Introdução à psicologia escolar. 3 ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. p. 61-78.
- HONÓRIO, H. L. G. **Sala de Aula Invertida: Uma abordagem colaborativa na aprendizagem de matemática**. Juis de Fora: [s.n.], 2016.
- INEP.Pisa-2018-revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil. **http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias**, 24 Março 2021. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/83191-pisa-2018-revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil>>.
- JUNIOR, C. R. D. S. **SALA DE AULA: POR ONDE COMEÇAR?** [, 2020.
- MORAN,. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, L.; MORAN, **Metodologias Ativas para uma educação inovadora**. Porto Alegre: penso, 2018. p. 2.
- RAMPAZZO, Lino. **Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação**. 5. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2010.
- TORTELLA, J. C. B.; BOROCHOVICIUS, E. **Aprendizagem Baseada em Problemas: um método de ensino-aprendizagem**. Rio de janeiro: [s.n.], 2014.
- UNESCO. **Os desafios do ensino de matemática na educação básica**. Brasília : EdUFSCar, 2016.
- VALENTE. Blended learning e as mudanças no ensino superior: **a proposta sala de aula invertida**, 2014. 79-97.
- VALENTE, A. **A sala de aula invertida e a possibilidade do ensino personalizado:uma experiência com a graduação em midialogia**. In: BACICH, L.; MORAN, J. **Metologias ativas para uma educação inovadora**. Porto Alegre: pensa, 2018. p. 27 - 44.
- YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2002